

A SÁTIRA POLÍTICA EM GATOS À PAISANA DE GLADSTONE OSÓRIO MÁRSICO²

 DOI: 10.5281/zenodo.8429406

Gláucia Elisa Zinani Rodrigues

Licenciada em Letras - Português e Inglês e Respectivas Literaturas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (2012). Mestre em História pela Universidade de Passo Fundo (2019). Especialização em Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para Educação Profissional e Tecnológica, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES). Pós-Graduação em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Inglesa (2021) pela Dom Alberto. Doutoranda em História pela Universidade de Passo Fundo, orientada pela Prof. Dra Gizele Zanotto bolsista CAPES. E-mail: glauciaelisazinani@hotmail.com

RESUMO

A proposta analisa a sátira na literatura pós-moderna produzida no romance *Gatos à Paisana*, de autoria do escritor erechinense Gladstone Osório Mársico (1927-1976). O recorte do estudo é 1962, ano de elaboração e publicação da obra. Objetiva-se a analisar a sátira em *Gatos à Paisana*, devido sua literatura ser crítica à vida sócio-político partidária, pois retrata o estabelecimento da Prefeitura Municipal de Erechim no contexto da década de 60, satirizando as personalidades que ocupavam cargos públicos em Erechim, em forma de caricaturas humorísticas. O estudo, em termos teóricos metodológicos, dialoga com a História Cultural e situa-se na fronteira entre a Literatura e a História. O cruzamento de fontes inclui revisão bibliográfica, documentos sobre a imigração por fontes orais e literárias.

Palavras-chave: A sátira. *Gatos à Paisana*. Gladstone Osório Mársico.

ABSTRACT

The proposal analyzes the satire in postmodern literature produced in the novel *Undercovered Cats*, written by the Erechinian writer Gladstone Osório Mársico (1927-1976). The cut of the study is 1962, year of elaboration and publication of the work. The objective is to analyze the satire in *Undercovered Cats*, because its literature is critical to the socio-political life of the party, as it portrays the establishment of the Municipality of Erechim in the context of the 60s, satirizing the personalities who held

² Artigo publicado nos Anais do 9º Seminário Nacional e 3º Seminário Internacional de Língua e Literatura – Interseções: o (In) Comum das Diferenças. Disponível em: <<https://pedroejoaoeditores.com.br/produto/anais-9o-seminario-nacional-e-3o-seminario-internacional-de-lingua-e-literatura-intersecoes-o-incomum-das-diferencas/>>. Acesso em: 21 jun. 2023.

public positions in Erechim, in the form of humorous caricatures. The study, in theoretical and methodological terms, dialogues with Cultural History and is situated on the border between Literature and History. The cross-referencing of sources includes literature review, documents on immigration by oral and literary sources.

Keywords: Satire. *Undercovered Cats*. Gladstone Osório Mársico.

1 INTRODUÇÃO

Gladstone Osório Mársico (1927-1976) escritor nascido em Viadutos/RS ex distrito de Erechim/RS. Violinista membro do Grupo Teatral Mario Corradi, Bacharel em Ciências Jurídicas, atuou como Advogado da *Jewish Colonization Association*³. Na política foi Presidente do Partido PTB, ex-vereador em Erechim (1956-1959). Um dos fundadores da Associação Internacional de *Lions* Clube de Erechim (1964-1965), Assessor Jurídico e Dirigente do clube esportivo Ypiranga Futebol Clube (1970-1971), Assessor Jurídico da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões-URI Campus de Erechim, e da Cooperativa Tritícola de Erechim, a Cotrel, como também de empresas do ramo do cinema, como o Cine Ideal o Cine Luz. Diretor da Companhia Telefônica Erechinense (1959-1964). Mársico e a esposa Yvonne Salomoni Mársico, davam amparo jurídico a Sociedade de Amparo às crianças, a SAMI, dentre outras realizações. Em 15 de outubro de 1975, recebeu o prêmio de Cidadão Benemérito. Em 3 de julho de 1977, por iniciativa do poder executivo torna-o patrono da Biblioteca Pública Municipal, e surge a denominação Biblioteca Pública Municipal Dr. Gladstone Osório Mársico, conforme Rodrigues (2019).

Na literatura publicou o livro de contos *Minha morte e outras vidas* (1958), e quatro romances: *Gatos à Paisana* (1962), *Cogumelos de Outono* (1972), *Cágada (ou um município a passo de)* (1974) e encerra com a publicação *post mortem*, de *Furúnculo* (1994). A revista *Veja*, na sessão de Literatura, sob o título *À espera do Führer* na edição nº 187 (5 abr. 1972, p. 88), considerou Gladstone Mársico o “melhor talento satírico da nova literatura brasileira”, conforme Rodrigues (2019).

Para este artigo, optou-se em analisar *Gatos à Paisana*, publicada em 1962, pela Editora Sulina. A proposta objetiva-se a analisar a sátira em *Gatos à Paisana*, devido sua literatura ser crítica à vida sócio-político partidária, pois retrata o

³ A *Jewish Colonization Association*, ICA, JCA criada em 11 de setembro de 1891 por *Moritz Hirsch*, com o propósito de facilitar a emigração em massa de judeus da Rússia e outros países do Leste Europeu.

estabelecimento da Prefeitura Municipal de Erechim no contexto da década de 60, satirizando as personalidades que ocupavam cargos públicos em Erechim, em forma de caricaturas humorísticas. O estudo, em termos teóricos metodológicos, dialoga com a História Cultural e situa-se na fronteira entre a Literatura e a História. O cruzamento de fontes inclui revisão bibliográfica, documentos sobre a imigração por fontes orais e literárias.

O romance *Gatos à Paisana* (1962), têm como cenário, uma pequena cidade do interior chamada ficcionalmente de Boa Vista, na qual realiza uma caricatura de um Vice- Prefeito. No decorrer da trama, há um Prefeito, um padre, um escrivão, um juiz e outras figuras curiosas, que uma delas, o autor cognomina simbolicamente de “meu sócio”, vivem uma série de peripécias ao integrarem uma comissão decidida a resolver problemas telefônicos de uma cidade isolada em dias de chuva. Posteriormente, esta comissão viaja a Porto Alegre-RS, Curitiba-PR, São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ, a fim de visitar fábricas das empresas concorrentes do processo licitatório para a construção de uma Companhia Telefônica. O escritor entremeia a narrativa com observações oportunas, ironizando pessoas e costumes da época.

Para dar a sequência, o próximo tópico trará a análise A sátira política em *Gatos à Paisana* de Gladstone Osório Mársico e para finalizar uma breve consideração final.

2 A sátira política em *Gatos à Paisana* de Gladstone Osório Mársico

A primeira edição do romance *Gatos à Paisana*, publicada em 1962, pela Editora Sulina, e posteriormente republicada em 1982, pela Editora Movimento, para esta análise utilizaremos a primeira versão. O romance contém 162 páginas, dividido em 31 pequenos capítulos, e possui um narrador em primeira pessoa classificado como onisciente. As personagens são caricaturais, Mársico não utiliza nomes próprios para nomeá-las, mas chama-as pelos cargos que elas ocupam no meio público, como as personagens, o Prefeito, O Vice-Prefeito. Abaixo, a imagem da capa e contra-capas de autoria do produtor João Azevedo Braga, traz a única imagem de *Gatos à Paisana*.

Figura-1 Capa e contracapa do livro *Gatos à Paisana*

Data: 07 abr. 2022. Fonte: Acervo particular da autora.

Nota-se o desenho de um gato gravatado sorridente não uniforme na parte frontal do livro. Possivelmente, essa representação está associada a uma personagem intitulada na ficção de *Meu sócio*, um Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, influente nos rumos da cidade de Erechim. Em *Gatos à Paisana*:

Meu Sócio era um verdadeiro artista. Aquele sorriso encantador desarmava os mais ferrenhos adversários na profissão e na política. Dificilmente perdia uma causa e sabia como dominar sempre. Numa tinha pressa. A velha raposa esperava pacientemente que as uvas amadurecessem e depois se tornava proprietário exclusivo do pareiral. Em apenas poucos anos de atividade parlamentar tornou-se a figura mais respeitável da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul e o próprio Governador sabia disso. Tanto que tinha o especial cuidado de assinar todos os seus decretos com a caneta de meu Sócio (...). Cada mês vinha a cidade saber como se portavam as coisas. Mantinha uma vigilância periódica sobre o eleitorado para evitar que alguém lhe tomasse o lugar (MÁRSICO, 1962, p. 23-24).

Percebe-se que o desenho de um gato carrega um aspecto simbólico na literatura que, “a simbologia do gato é dual e até antagônica, a depender da época para que se possa dimensionar a simbologia do gato no texto em si e na relação do texto com a cultura” (QUEIROZ, 2010, p. 19). Pensa-se que o desenhista ao deixar sobressair o gato características humanas como a vestimenta masculina de terno e gravata e atribuindo-lhe um sorriso malicioso, poderia estar associada a imagem de um gato comparando a índole de um político corrupto. Já outro detalhe é a apresentação do livro na contra-capa:

Gatos à Paisana é um desses livros deliciosos que se começa a ler e não se para enquanto não se chega ao fim. Escrito num estilo macio, leve, fino e humorístico, revela um autor espirituoso e sagaz, conhecedor das predileções do leitor mais exigente. O enredo do livro começa por se desenrolar numa pequena cidade de interior, onde um Prefeito, um Padre, um Escrivão, um Juíz, e outras figuras curiosas inclusive uma, que o autor cognomina simbolicamente de <<meu sócio>>, e que retrata um dos políticos mais eminentes do atual cenário gaúcho- vivem uma série de peripécias ao integrarem uma comissão decidida a resolver os problemas telefônicos duma <<cidade isolada em dias de chuva>>. Posteriormente a referida comissão viaja a Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio, para visitar fábricas e centrais, e todos os episódios cômicos do passeio são descritos com uma graça admirável, vivendo os personagens sem inibições, longe da etiqueta, sem fraque e cartola, mas << à paisana>>. O autor entremeia a narrativa com observações oportunas, satirizando pessoas e costumes nossos, que lhe dão um cunho original e inconfundível, revelando que, atrás do riso, existe um observador arguto com silhueta de filósofo. Gladstone Osório Mársico ingressa, com este seu segundo livro, no rol dos modernos e jovens valores de nossa literatura, manejando essa arte difícil, que é a de escrever com espírito, com uma habilidade que, se cultivada, o colocará entre os melhores no gênero, dentro e fora do País (MÁRSICO, 1962, s/p).

Já pela apresentação do livro percebe-se que Mársico organiza em seu enredo uma sátira política devido conter personagens que desempenham cargos públicos. Então, sobre a definição de sátira, “em rápidas palavras, a sátira de tradição lucílica caracteriza-se pela utilização regular de hexâmetros e pela finalidade moralizadora dos textos; nela o riso é utilizado como meio de denúncia dos vícios da humanidade” (SOETHE, 2003, p. 156). Já, complementando a definição de sátira política:

A sátira apresenta forte carga irônica, sarcástica para denunciar, criticar, e, por vezes, questionar fatos, pessoas, grupos sociais e políticos, etc. Não é possível ler uma sátira sem que haja um questionamento crítico e uma desconstrução da realidade posta em questão. A sátira política tem o poder de incomodar com suas palavras e símbolos implacáveis, com seus questionamentos inconvenientes, desafiando e provocando no leitor a “morte” de um imaginário construído culturalmente (FARIA, 2020, p.94).

A sátira política de Mársico traz a representação de personagens ligadas à política local de Erechim/RS. Em *Gatos à Paisana*, aparece a representação de um Prefeito,

O Prefeito terminou seu primeiro mandato com um saldo bem favorável de realizações, embora deixasse os cofres da Prefeitura quase raspados. Na ânsia de vultosos empreendimentos, descurou o controle financeiro (MÁRSICO, 1962, p. 31).

Aqui, Mársico satiriza a atuação do Prefeito José Mandelli Filho acusando-o de não ter controle com o gasto das verbas públicas. Em 1959, Gladstone Osório Mársico e Pedro Alexandre Zaffari participaram de uma Convenção do Partido Trabalhista Brasileiro para a escolha do Candidato que representaria o Partido PTB, ao cargo de Vice-Prefeito, juntamente com o candidato a Prefeito José Mandelli Filho⁴, na Eleição Municipal de Erechim de 1959:

O lançamento do nome do sr. Pedro Alexandre Zaffari, atual Vice-prefeito e Oficial de Gabinete do Prefeito Municipal para concorrer à reeleição pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ecoou nos meios políticos de nossa cidade, com surpresa geral, surgindo de imediato controvérsias em todos os setores políticos. O nome esperado por todos os políticos de Erechim, tanto do PTB, como de outros partidos, era o do dr. Gladstone Osório Mársico, jovem causídico que dedica inteiramente seus esforços por nossa cidade. Todavia, de surpresa trabalhistas do Bairro de Três Vendas, lançaram o nome do sr. Pedro Alexandre Zaffari, para concorrer na Convenção Municipal do Partido Trabalhista, a ser realizada no dia 27 do andante, com o dr. Gladstone Osório Mársico (A VOZ DA SERRA, 15 jul. 1959, p.1).

Pedro Alexandre Zaffari é eleito candidato a Vice-Prefeito pelos membros do PTB. Mársico aceitou o resultado e seguiu em frente na Câmara Legislativa com seus projetos de Lei até encerrar seu mandato em dezembro de 1959. Nesse cenário de política local, em 1962, Mársico faz uma caricatura do Vice-Prefeito, traz a política local de Boa Vista, de sua própria inexitosa candidatura de vice-prefeito, e vê o Vice-Prefeito como um “gringo do interior”, e um “abastado da criação de suínos”, que tem o sotaque do interior e que consegue ingressar na política, por meio de indicação política de familiares empresários do ramo de transportes a empresa Unesul⁵. Em

⁴ Iniciou sua carreira política como Prefeito de Erechim, cargo no qual permaneceu de 1952 a 1955. Eleito no ano seguinte vereador em Erechim pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), foi novamente prefeito de Erechim, de 1960 a 1963. Nas eleições estaduais no Rio Grande do Sul em 1962 foi eleito suplente de deputado federal. Concluindo seu mandato de prefeito em 1963, assumiu uma cadeira na Câmara Federal em abril de 1964, logo após a eclosão do movimento político-militar que depôs o presidente João Goulart e promoveu inúmeras cassações de parlamentares. Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional Número Dois e a posterior implantação do bipartidarismo, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), eleito deputado federal nas eleições estaduais no Rio Grande do Sul em 1966, sendo reeleito nas eleições estaduais no Rio Grande do Sul em 1970. Em março de 1974, atuou como um dos sete representantes do MDB que compareceram à posse do presidente Ernesto Geisel. Novamente reeleito nas eleições estaduais no Rio Grande do Sul em 1974. Ao final do seu mandato, em janeiro de 1979, deixou a Câmara Federal, conforme o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (29 out. 2022, s/p).

⁵ A história da Unesul começou em 1937, quando João Lourenço e Pedro Zaffari utilizavam uma jardineira (caminhão-ônibus) entre São Valentim e Erechim. A empresa, com apenas um carro, era a Leão da Serra. Alto Uruguai, Planalto e Serra eram regiões com péssimas estradas. Em cada cidade havia uma pequena transportadora, geralmente com apenas um ônibus. Nesta época o deslocamento rodoviário era precário e as viagens por estradas eram uma aventura. Tinha horário para saída, mas não para chegar. A aviação engatinhava e o trem era o principal meio de transporte. Em 1947, Vitória

O Vice-Prefeito descendia desse grupo biotipológico [descendente de imigrantes italianos], mas já participava daquela categoria dos colonos abastados que se dedicavam ao comércio e à criação de suínos. Quando veio á cidade, era respeitável prócer do partido contrário ao do meu Sócio. Mas este, com sua indiscutível habilidade, necessitando dum conchavo que lhe ampliasse as áreas do poder, viu que era chegada a hora de usar aquele elemento, que tinha sólido prestígio na Colônia e nas casas canônicas, induzindo-o a mudar de grei partidária, trazendo consigo seus aliados. Era o homem influente do povoado por seu dinheiro, pelo crédito que fornecia aos corentistas, pela amizade que desfrutava junto aos poderes públicos do Município e por ser comensal do pároco (MÁRSICO, 1962, p. 35).

Mársico faz uma caricatura do Vice-Prefeito, ao trazer características pormenores verossimilhantes com a trajetória de vida do Vice-Prefeito Pedro Zaffari. Mársico satiriza a Prefeitura Municipal de Erechim, que deveria ser um ambiente de trabalho, mas que ao encontrar o Vice-Prefeito,

na Prefeitura, no seu gabinete de descanso. O gabinete dava para os jardins laterais do prédio, onde havia canteiros com ciprestes, e dele se divisava, ao longe, uma das franjas da cidade, zona em que predominavam os eucaliptos e os ervais. Apesar de seu cargo não ter outra função que a de substituir o Prefeito nos seus impedimentos e, portanto, com subsídios apenas esporádicos, a Câmara de Vereadores, por sugestão de meu Sócio, intuiu-lhe um pecúlio. Era esta uma das condições básicas do convênio sacrossanto. Criou, através de lei, o cargo de oficial de gabinete, com robustos vencimentos (dois terços do que percebia o Prefeito) e houve quem recomendasse o aproveitamento do Vice para granjear treino administrativo. Era uma elegante maneira de propinar a escola que não tivera quando pequeno (MÁRSICO, 1962, p. 35).

Aqui, Mársico satiriza a atuação do Vice-Prefeito, Pedro Alexandre Zaffari no exercício do cargo de Prefeito, para substituir José Mandelli Filho no período de 17 de Janeiro de 1957 a 6 de Fevereiro de 1957, quando o Prefeito Mandelli Filho se ausentava para concorrer ao cargo de Deputado Estadual do Rio Grande do Sul. Também critica que o Vice-Prefeito recebia um salário, isso vem de encontro com a reportagem, *Economizará aproximadamente o Município 800 mil cruzeiros*, publicada

Luís Zaffari [pai de Pedro Alexandre Zaffari] e mais 18 sócios fundaram a União Erechim de Transportes Ltda. - Unetral. Fortalecida, a nova empresa teve rápida expansão. Em 1964, a Companhia Transportadora Sulina, empresa de Passo Fundo do transporte de cargas, adquiriu a empresa de ônibus Reunida da Serra. No mesmo ano, Danilo Zaffari e Avelino Ângelo Andreis iniciaram as negociações para formação da Unesul. Com a fusão dos segmentos de ônibus das duas empresas, foi criada a maior empresa de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros do Rio Grande do Sul, conforme a reportagem *Solução ou burocracia?* Produzida por Luiz Carlos Schneider no jornal *O Nacional* (22 ago. 2016).

no jornal *A Voz da Serra* de 26 julho de 1959. Nela consta o resumo do plenário e a votação do projeto de Lei de Mársico, que extinguiria o posto de Oficial de Gabinete,

caso venha ser minha modesta pessoa quem assumirá tão honroso cargo de Vice-Prefeito Municipal, podem estar certos meus nobres colegas, que solicitarei a esta mesma Casa, a extinção do posto de Oficial de Gabinete. Saliento, todavia, que essa determinação, deverá inicialmente partir do Prefeito Municipal eleito, sem sua determinação, uma vez que o cargo de Oficial de Gabinete é cargo de confiança, não poderei tomar tal medida. Quero deixar bem claro, que não assumirei o posto de Oficial de Gabinete, visando unicamente economizar para os cofres municipais. O cargo de Vice-Prefeito Municipal, é do conhecimento dos meus ilustres pares, que é um cargo honorífico, sem renumeração (A VOZ DA SERRA, 26 jul. 1959, p.1).

Sabe-se que Pedro Alexandre Zaffari ocupava o cargo de oficial de Gabinete, Mársico através do seu projeto de lei buscava extinguir cargo de confiança no município, alegando que o custo era desnecessário. “O Oficial de Gabinete, atualmente percebe a importância de Cr\$ 16.000,00 mensais, sendo, portanto, aproximadamente Cr\$800.000,000 pelo quadriênio”, conforme (A VOZ DA SERRA, 26 jul. 1959, p. 1).

Durante as décadas de 1940-1960, Erechim dependia economicamente do transporte ferroviário e aéreo de Erechim, não adiantava ser a Capital do Trigo em 1956 e continuar isolada do Estado. Dessa forma, faltava infraestrutura no setor da mobilidade desenvolvimento econômico-industrial, pois Erechim era uma cidadezinha de interior, aproximadamente, distante 370km da Capital do Estado, com carência de estradas, visto que, somente a partir da década de 60, se inicia a construção de calçamento em regiões centrais da cidade. Nas zonas rurais, devido ao agravamento em dias chuvosos tornava-os intrafegável. E nesse contexto, a única empresa que operava o serviço telefônico em Erechim, era a CTN, Central Telefônica Nacional, que não conseguia prestar serviço eficiente. Com isso, não tinha um sistema telefônico de qualidade, afetando o desenvolvimento das diversas áreas econômicas do município.

Devido essa situação caótica da locomoção, foi aprovada a criação da Companhia Telefônica Municipal de Erechim, foi aprovada pelo projeto de Lei Municipal 442, de 11 de janeiro de 1958, de autoria de Gladstone Osório Mársico e concretizada sua instalação no final da década de 60. O prefeito José Mandelli Filho na Portaria nº. 46/60⁶, nomeia Mársico, ao cargo de diretor da comissão:

⁶ PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM. Secretaria de Administração. Portaria nº. 46/60. 29 jan.1960.

O Prefeito Municipal de Erechim [José Mandelli Filho], no uso das atribuições nomeia o bacharel Gladstone Osório Mársico para, sem percepção de honorários, proceder o estudo completo e atinente da instalação das linhas telefônicas automáticas em Erechim, ficando, portanto, plenamente credenciado neste sentido a dar integral cumprimento ao que se dispõe a Lei N.442, de 11 de janeiro de 1958, que criou a Companhia Telefônica Municipal, podendo adotar as medidas que julgar conveniente no sentido de facilitar a sua tarefa, de relevante interesse público (PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, 29 jan.1960).

Sobre a relação do livro *Gatos à Paisana* com o projeto de instalação de telefones e da comissão responsável por vistoriar, Hugo Ernesto Generali, ex funcionário da COST, Companhia Organizadora de Serviços Telefônico em sua lembrança, traz:

Eu considero o Dr. Gladstone como meu... segundo pai, porque através dele eu consegui um emprego numa empresa no Rio de Janeiro, chamada COST, Companhia Organizadora de Serviços Telefônicos que era conveniada da *SIEMENS DO BRASIL*, então ele faz o relato nessa viagem, nesse livro, *Gatos à Paisana*, que ele foi com o prefeito, com o juiz com a esposa e tal, e tinha um senhor na empresa *SIEMENS* chamado *Picket*, um inglês que fez essa intermediação porque tinha, com a *SIEMENS*, porque tinha mais empresas interessadas em instalar telefones em Erechim, porque aqui em Erechim era faixa de fronteira, com Santa Catarina presume, então por ser faixa de fronteira tinha uma verba específica para telefones (GENERALI, 2021, p.1)

O entrevistado comenta a verossimilhança entre o episódio histórico e a obra literária *Gatos à Paisana*. O entrevistado sobressalta, outro aspecto, quanto ao custeio da Companhia Telefônica Municipal, pela:

Comissão da Faixa da Fronteira, pagará 50% do custo das obras (...). Erechim o núcleo comercial e industrial da Faixa da Fronteira deste Estado, canaliza para os cofres federais e estaduais arrecadações sempre crescentes” (A VOZ DA SERRA, 13 jan. 1960).

Dessa forma, a dívida seria paga pela clientela que adquiriu o telefone e a outra parte pela Comissão da Faixa da Fronteira⁷. A formação da comissão da Companhia Telefônica Municipal e a visita em Capitais, nas sedes das instalações das empresas concorrentes do processo licitatório para a construção da Companhia Telefônica Municipal de Erechim é retratada em *Gatos à Paisana*:

⁷ A Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira – CDIF é órgão de assessoramento superior destinado a propor medidas e coordenar ações que visem ao desenvolvimento de iniciativas necessárias à atuação do Governo federal na faixa de fronteira.

Certa vez fui convidado, para visitar as instalações telefônicas de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio. O convite viera porque eu fazia parte da comissão julgadora da concorrência pública para a instalação de telefones automáticos na cidade (MÁRSICO, 1962, p. 17). O convite não só para mim como para toda a comissão julgadora, inclusive as esposas (MÁRSICO, 1962, p. 29).

Percebe-se a característica verossímil sobre a formação da Comissão e a viagem realizada pelo grupo da Companhia Telefônica Municipal custeada pelas empresas concorrentes. Na ata s/n, da Prefeitura Municipal de Erechim, de 25 de julho de 1960, da comissão de julgamento da concorrência pública para instalação de telefones automáticos à cidade de Erechim, traz que a comissão julgadora da concorrência para a instalação de telefones, era composta pelo,

Senhor Prefeito Municipal José Mandelli Filho, Dr. Oscar Cardoso Kremer, juiz de direito, sr. Aldo Castro, comerciante, Eolo Arioli, comerciante e o bacharel Gladstone Osório Mársico, Diretor da Companhia Telefônica Municipal [...]. Com a palavra o Diretor da Companhia, ele mesmo foi dito que recebera, para transmitir a comissão, um convite das concorrentes *SIEMENS DO BRASIL*, a *E'RICSON DO BRASIL* e a *STANDAR ELÉTRIC*, para que seus integrantes visitassem, antes de qualquer decisão sobre a concorrência, as fábricas e de demais instalações da aparelhagem oferecida à Erechim. Foi dito, também, que igual convite já havia sido feito, em época anterior, pela Importadora União Ltda. Posta a discussão a matéria, resolveu a comissão por unanimidade, aceitar os convites, dispondo-se a visitar todas as fábricas e instalações telefônicas similares às apresentadas por todas as Companhias concorrentes, dando-lhes ciência desta decisão, e sustentando seu pronunciamento definitivo "sine die". Pelo Dr. Oscar Cardoso Kramer foi dito que já houvera lido o parecer do engenheiro Mário da Cunha Lannes, bem como os senhores Aldo Castro e José Mandelli Filho (PREFEITURA MUNICIPAL, 25 jul. 1960, p.4).

Já a imagem 2, é uma foto do grupo de representantes da Comissão formada para avaliar as propostas das empresas concorrentes: a *SIEMENS DO BRASIL*, a *E'RICSON DO BRASIL* e a *STANDAR ELÉTRIC*. A empresa escolhida para prestar o serviço em Erechim foi a *SIEMENS DO BRASIL*.

Figura-2 Comissão da Companhia Telefônica de Erechim, frente a empresa SIEMENS DO BRASIL

Da esq. P /dir. Aldo Affonso Castro, [sem identificação], [sem identificação], [Vilma Arioli], [Eolo Arioli], [sem identificação], [sem identificação], esposa de Gladstone O. Mársico Yvonne Salomoni Mársico, Gladstone O. Mársico, Clélia Maria Mandelli [Primeira-Dama], José Mandelli Filho [prefeito de Erechim em 1960], outros dois sem identificação. São Paulo, 1960. **Fonte:** Acervo Biblioteca Pública Municipal Dr. Gladstone Osório Mársico.

Contudo, *Gatos à Paisana* traz uma representação da organização política local representada pela atuação de um Prefeito, um Vice-Prefeito e da instalação da Companhia Telefônica Municipal de Erechim criada em 1958.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sátira política caricatural de Gladstone Osório Mársico traz representações de pessoas que atuavam diretamente no âmbito político municipal e estadual, como o Prefeito José Mandelli Filho e do Vice-Prefeito Pedro Alexandre Zaffari, o autor explora a cidade de Erechim num processo de modernização com a construção da Telefônica. Esta sátira política carrega uma representação sob o ponto de vista do autor, da instalação da Companhia Telefônica de Erechim, e do contexto político do final das décadas de 50 e 60. Ainda, há muito para se analisa na obra *Gatos à Paisana*, sobre a instalação da Telefônica em Erechim, mas para este artigo foi possível trazer somente uma parte ínfima da tese de Doutorado em História que está sendo

desenvolvida. Por fim, é interessante observar na literatura a representação da influência na política-local das vivências e decisões de uma cidadezinha de interior.

REFERÊNCIAS

ATA CÂMARA DE VEREADORES DE ERECHIM. Ata s/n. 25 Jul. 1960, p.4.

A VOZ DA SERRA. Francisco Rosa Osório, presidente do núcleo PTB em Erechim. **Não recebi a gratidão de muitos pelos meus serviços prestados a causa trabalhista.** 15 jul. 1959.

_____. **Economizará aproximadamente o Município 800 mil cruzeiros.** 26 jul. 1959, p. 1.

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO E HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL. **José Mandelli Filho.** Disponível em: < <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jose-mandelli-filho> >. Acesso em: 29 out. 2022.

FARIA, Rosa Maria da Silva. Sátira como crítica política na escrita de Borges. **REVELL - REVISTA DE ESTUDOS LITERÁRIOS DA UEMS**, 3(26), 85–102. Disponível em: < <https://periodicosonline.uems.br/index.php/REV/article/view/4062> >. Acesso em: 29 out. 2022.

GENERALI, Hugo Ernesto Generali. **Vivências em Erechim.** Entrevista concedida a Gláucia Elisa Zinani Rodrigues. Erechim/RS, 29 jul. 2021, s/p. Trabalhou como Oficial de justiça, e ex-funcionário da COST, Companhia Organizadora de Serviços Telefônicos trabalhando com Mársico na Companhia Telefônica Municipal de Erechim.
MÁRSICO. Gladstone Osório. **Gatos à Paisana.** Porto Alegre. Sulina, 1962.

RODRIGUES, Gláucia Elisa Zinani. **A representação do imigrante judeu na literatura do Rio Grande do Sul: Cágada e o exército de um homem só.** 2019. 235 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2019. Disponível em: < <http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/2236> >. Acesso em: 11 set. 2022.

RODRIGUES, Gláucia Elisa Zinani. **A SÁTIRA POLÍTICA EM GATOS À PAISANA DE GLADSTONE OSÓRIO MÁRSICO.** In: Claudia Toldo; Patrícia Valério; Mayara Corrêa Tavares; Luis Henrique Boaventura [Orgs.]. Anais. 9º Seminário Nacional e 3º Seminário Internacional de Língua e Literatura – Interseções: o (In)Comum das Diferenças. Disponível em: < <https://pedrojoaoeditores.com.br/produto/anais-9o-seminario-nacional-e-3o-seminario-internacional-de-lingua-e-literatura-intersecoes-o-incomum-das-diferencas/> >. Acesso em: 21 jul.2023.

QUEIROZ, Nouraide Fernandes Rocha. **Imagens mí(s)ticas do gato** / Nouraide Fernandes Rocha Queiroz. – Natal, RN, 2010. 105 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Disponível em: < https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/16288/1/NouraideFRQ_DISSERT.pdf >. Acesso em: 29 out. 2022.

SCHNEIDER. Luiz Carlos. **Solução ou burocracia?** O Nacional. Sessão Teclando. 22 ago 2016. Disponível em: < <https://www.onacional.com.br/cidade,2/2016/08/22/teclando,103530> >. Acesso em 29 out. 2022.

SOETHE. Paulo Astor. SOBRE A SÁTIRA: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA LITERÁRIA ALEMÃ NA DÉCADA DE 60. **Fragmentos**, número 25, p. 155/175 Florianópolis/ jul - dez/ 2003.

VEJA. Sessão de Literatura. **À espera do Führer**. Edição nº 187, 5 abr.1972, p. 88.

Locais de pesquisa

Arquivo Histórico Juarez Miguel Illa Font. Erechim/RS.

Biblioteca Pública Municipal Gladstone Osório Mársico. Erechim/RS.

Câmara de Vereadores de Erechim/ Atas da Câmara de Vereadores de Erechim (1956-1959).

Jornal *A Voz Da Serra* (1945-1990).